

Utilização de Bancos de Dados Ontológicos em Integração de Bases de Dados Heterogêneas

Leandro Pupo Natale¹, Nizam Omar²

Abstract - *The increasing demand for new technologies allow greater user's interactivity and participation, promoted the emergence of collaborative virtual environments. Users share heterogeneous resources in these environments, and stored in databases structurally different. For these data can be found, used efficiently and safely, must be integrated into a single and uniform format automatically, and shared with a negotiated manner. Thus many solutions have emerged with different proposals for better resources' integration, interoperability and persistence in order to improve their use and sharing on social networks. Based on these aspects, this paper demonstrates the possibility of the integration of multimedia features and dynamically negotiated in a collaborative environment. The proposed integration occurs in an ontological level, and allows users to find multimedia resources through intelligent search using the semantics of each particular user in a secure manner.*

Index Terms — *Semantic Integration, Ontology, Information Retrieval, Social Networks.*

INTRODUÇÃO

Os estudos e progressos na área de bancos de dados e integração de informação têm avançado em direção a novas técnicas que permitam facilitar a interoperabilidade entre diferentes sistemas. A integração de informação de diferentes fontes de dados é um dos maiores e mais caros desafios da computação [16], [3], [5]. Um dos desafios está em integrar diferentes fontes e repositórios de dados heterogêneos para que estejam disponíveis em um único e uniforme formato, de forma automática, segura e negociada.

Desta forma, diversas técnicas e abordagens têm sido utilizadas na tentativa de combinar múltiplas fontes de dados. Essa combinação tem como principal objetivo a redução de custos em análise de grandes quantidades de informação e permitir sua reutilização em diferentes sistemas, movendo dados entre repositórios, traduzindo mensagens e textos, integrando serviços mais facilmente [3] e otimizando a estrutura de exibição da informação em grandes portais [5].

A integração de dados é em sua essência repleta de incertezas. A utilização de ferramentas e técnicas que permitam a representação das informações de forma

eficiente facilita as tarefas de extração e interação entre os usuários de um ambiente colaborativo.

Utilizar a abordagem de um mapeamento semântico aumenta a complexidade devido aos inúmeros sinônimos, significados regionais e principalmente o significado que cada indivíduo adota particularmente para cada termo [14].

Esta incerteza também está relacionada com a forma como as fontes de dados são extraídas, analisadas e mapeadas. De acordo com a técnica utilizada a incerteza pode aumentar ou diminuir. Adicionalmente, a forma como podem ser realizadas buscas nas fontes de dados também pode aumentar o grau de incerteza, pois é necessário realizar análises e transformações nas instruções utilizadas para estas buscas. [18].

O uso de Ontologias permite resolver estes tipos de problemas, visto que esta técnica está pautada em representar computacionalmente um domínio do conhecimento. Desta forma é possível estabelecer de forma automática a comunicação entre pessoas e computadores [21]. Além disso, as informações podem ser compartilhadas entre diferentes agentes computacionais.

Este artigo tem por objetivo combinar diferentes estratégias de recuperação e armazenamento de informação a fim de melhorar a integração, interoperabilidade e persistência de recursos, visando aperfeiçoar a experiência de usuários em um ambiente colaborativo. Para alcançar estes objetivos, é apresentada a Arquitetura WProfile para integração de diferentes repositórios de dados através de uma interoperabilidade em nível semântico.

REVISÃO DA LITERATURA

Ontologia

O termo Ontologia compreende técnicas sofisticadas que permitem descrever formalmente o conhecimento, através de especificações, conceptualizações e os relacionamentos entre os conceitos [12]. Uma Ontologia bem definida depende diretamente da qualidade e quantidade dos termos e conceitos descritos e seus relacionamentos.

Esta definição formal dos termos e conceitos permite uma representação computacional, permitindo o compartilhamento do conhecimento em ambientes colaborativos. Quando os relacionamentos entre os conceitos descrevem seus significados com definições qualificadas

¹ Leandro Pupo Natale, Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua da Consolação, 896, Prédio T Segundo Subsolo, 01301-900, Higienópolis, São Paulo, SP, Brasil, leobrasil@gmail.com

² Nizam Omar, Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua da Consolação, 896, Prédio T Segundo Subsolo, 01301-900, Higienópolis, São Paulo, SP, Brasil, omar@mackenzie.br

específicas de um determinado domínio, é criado um mapeamento semântico para os recursos representados pela ontologia. Estas definições que descrevem os recursos são chamadas de metadados.

Esta camada de metadados permite que agentes computacionais compreendam e raciocinem sobre os termos descritos, possibilitando cálculos de relevância, conceitos, e relacionamentos. Desta forma, o RDF (Resource Description Framework) [23] e o OWL (Web Ontology Language) [24] foram criados como proposta de facilitar a descrição e manipulação de metadados. Com isto, é possível descrever e definir, computacionalmente, objetos, conteúdos, vídeos, livros, e quaisquer outros recursos.

Integração Ontológica

Ontologias têm o objetivo de armazenar o conhecimento de um dado domínio formalmente, de forma que possam ser reutilizadas por aplicações e pessoas. Entretanto um domínio pode possuir diferentes definições representadas cada uma em uma ontologia diferente. Este cenário heterogêneo é uma das principais características de um ambiente colaborativo. Desta forma, técnicas de integração e combinação ontológica são necessárias para tornar mais eficiente o reuso e compartilhamento de ontologias [9].

As bases ontológicas de conhecimento possuem grandes quantidades de dados e relacionamentos, formando grafos densos com vértices de grau elevado. Para que o processamento deste tipo de base seja eficiente, as bases ontológicas devem ser construídas seguindo metodologias que permitam seu reuso, reengenharia, processamento eficiente de facilitem a integração com outros sistemas [9].

Segundo Noy e Musen (1999) definem dois tipos de integração ontológica: alinhamento e “merge”. O alinhamento consiste em estabelecer simples ligações ou mapeamentos entre duas ontologias (não necessariamente de um mesmo domínio), mantendo as ontologias originais. Nesta técnica devem ser utilizadas regras que interliguem dois conceitos criando uma associação ou interlíngua entre as duas ontologias. A integração ontológica utilizando técnicas de “merge” cria uma nova ontologia a partir do par original. A técnica de “merge” pressupõe que as duas ontologias sejam de um mesmo domínio, os conceitos presentes nas ontologias iniciais devem estar presentes na nova e mais geral ontologia de domínio criada.

A integração ontológica por alinhamento possui uma grande vantagem com relação ao processo de merge, pois permite unir duas ontologias de domínios diferentes. O processo pode ser realizado de três maneiras: automaticamente, supervisionado ou de uma forma híbrida.

Hwang (2009) descreve o OntoMProcess, como um método capaz de integrar duas ontologias de um mesmo domínio em um ambiente colaborativo. Neste método a ontologia de integração é criada a partir de um conceito “semente” (*seed*) e que deve ser conceituado de forma colaborativa. Entretanto este processo possui alguns

problemas relacionados ao tratamento da redundância de termos e definições dos conceitos para cada usuário.

O OntoMProcess não prevê que cada usuário deva ter uma ontologia local formalmente criada, fazendo com que o tempo médio para criar as ontologias é ao redor de 1,5 minutos, relativamente grande para um ambiente web. Desta forma algumas inconsistências semânticas e redundâncias em definições são geradas, e devem ser resolvidas por um administrador do sistema [13].

Grüninger (2005) propõe a integração entre máquinas e humanos através da utilização de ontologias modulares e criadas a partir de inferências semânticas baseadas em detalhes e descrições previamente armazenadas. Neste sentido foi desenvolvida uma Ontologia Lógica de Nível Superior para Web Services (*FLAWS – First-order Logic Ontology for Web Services*) que pode ser utilizada para no processo de alinhamento automático de ontologias.

Para o *FLAWS* cada ator, dono de uma ontologia local, é considerado como um provedor de serviços, podendo disponibilizar para os demais atores conectados o conhecimento que possui (este conhecimento pode ser formado por documentos de texto, imagens, vídeos, softwares, etc.). Desta forma é criada uma ontologia a partir do mapeamento dos conceitos armazenados nas ontologias de cada provedor de serviços.

Analisando sob uma perspectiva empresarial, as aplicações devem proporcionar escalabilidade, confiabilidade, e confidencialidade. Neste sentido, com aplicações como o Lotus Notes, os usuários podem armazenar documentos textuais em base de dados, incorporar campos para facilitar pesquisas e indexação, sem limitações de tamanhos e tipos de campos.

Além destas importantes características de integração de documentos e bases de dados, o compartilhamento é alcançado através da utilização do envio de e-mails. Esta infraestrutura é amplamente escalável e com alta performance, proporciona uma maior interação entre os indivíduos, principalmente num ambiente empresarial, organiza as discussões de forma hierárquica, resultando em tópicos e sub-tópicos nas bases de dados.

Apesar da possibilidade deste tipo de interação, os usuários não estão conectados entre si através de interesses pessoais ou profissionais (diretamente), pois existe apenas um grande catálogo de endereços eletrônicos.

O *Teamware* tem a proposta de aperfeiçoar a interatividade em ambientes que possuem uma grande troca de mensagens e compartilhamento de informações através de serviços de fóruns e boletins. Esta aplicação cria uma estrutura flexível com caixas de mensagens, facilitando o gerenciamento eletrônico de documentos armazenados em diferentes fontes de dados. Este tipo de abordagem tem como principal característica e benefício a disponibilidade, mas apenas em ambientes controlados.

O e-Share, é uma aplicação disponível de forma on-line e permite a criação manual de diferentes grupos, e apenas dentro destes grupos é possível compartilhar recursos. A

criação dos grupos de compartilhamento não utiliza nenhuma ferramenta gerenciadora de redes sociais, desta forma não é possível realizar uma busca por recursos neste ambiente. Também não existe nenhuma ferramenta que permita otimizar ou ao menos catalogar os recursos armazenados.

Especializado em recursos acadêmicos, o Mendeley, semelhante ao e-Share, permite a criação de grupos de pesquisadores com livre compartilhamento dos recursos, além de ranqueamento dos artigos. Também existem serviços que permitem indexar os artigos e assim facilitar a busca local e de forma global. Serviços semelhantes são disponibilizados pelo Google Drive.

Dentro deste paradigma de compartilhamento de conhecimento, também se destacam ferramentas com características que proporcionam o aprendizado colaborativo, através do compartilhamento de conhecimento, e agrupadas sob o termo Ensino Colaborativo com Suporte Computacional (CSCL – Computer-Supported Collaborative Learning).

O CoVis (Learning Through Collaborative Visualization Project) [7] é um projeto que permite aos estudantes do ensino médio de diferentes escolas, a trabalharem de forma colaborativa com professores e cientistas, construindo desta forma comunidades virtuais dedicadas ao aprendizado da ciência. Este projeto disponibiliza aos alunos ferramentas de comunicação e interação como: Sistema de videoconferência, compartilhamento remoto de áreas de trabalho e softwares (remote desktop), acesso a recursos de internet e multimídia.

De forma similar, o Aulanet [1], possui mecanismos de cooperação e criação de novas referências bibliográficas, externas (através de url) e permite que professores compartilhem arquivos com os alunos.

Combinando os diferentes recursos vistos anteriormente, o projeto SemanticLIFE [2], propõe armazenar, gerenciar e recuperar informações dos usuários de forma automática. Ele recupera e armazena os recursos incluindo metadados baseados em ontologias que descrevem e-mails, páginas de internet, imagens, vídeos, contatos, informações de agenda e demais recursos que possam ser armazenados e utilizados num computador.

Analisando as características de um ambiente colaborativo, os repositórios de dados locais são criados a partir dos recursos de cada usuário. Para que estes recursos possam ser armazenados de forma eficiente, de forma a permitir a criação de uma ontologia local correta, e consistente, devem ser utilizadas ferramentas especializadas em extração e recuperação de informação. Estas ferramentas devem ainda ser capazes de trabalhar com diferentes tipos de recursos (como textos, áudio, vídeo, etc.) de forma a disponibilizar aos usuários melhores experiências e possibilidades de armazenamento das informações.

A arquitetura sistêmica apresentada neste artigo, postula que cada indivíduo deve criar metadados para cada recurso armazenado de forma a conceituar cada item. Este tipo de

conceitualização também é estendida aos recursos de vídeo, áudio, textos, imagens, etc., que cada usuário possui em sua estação pessoal (laptop, smartfone, tablete, etc). Desta forma estes conceitos são utilizados para a criação de uma ontologia local e pessoal de cada indivíduo.

A integração dos repositórios de dados se dá num nível ontológico, ou seja, é criada uma interoperabilidade entre as ontologias locais, através da criação de novas ontologias de domínio superior. Desta forma é possível verificar que a união de todas as ontologias forma uma ontologia geral de domínio superior que descreve todos os conceitos de todos os repositórios de dados integrados.

Visando minimizar combinações ontologias incorretas, as ontologias locais são integradas em pares de entidades parceiras. Desta forma as entidades envolvidas devem negociar o significado de suas informações (descritas em suas ontologias locais), utilizando uma linguagem comum. Com isto, cada entidade decide como a informação que está sendo compartilhada será representada localmente em sua fonte de dados. A negociação permite a criação de um mapeamento entre os recursos compartilhados, criando uma interlíngua de integração e minimizando a incerteza destes relacionamentos.

MODELAGEM E ARQUITETURA

Para que a extração e representação do conhecimento de repositórios de dados sejam feitas de forma eficiente, as aplicações computacionais devem ser capazes de armazenar e processar automaticamente as informações contidas em diferentes tipos de mídias, possibilitando sua reutilização.

A extração, representação, armazenamento e acesso a esta informação deve ser provida por sistemas de informação de forma simples e rápida. Para que isto ocorra devem ser utilizados mecanismos e algoritmos capazes de indexar documentos e efetuar buscas nestes índices recuperando as informações relevantes para cada usuário. [4].

Desta forma a reutilização das informações extraídas dos diferentes tipos de mídias pode ser alcançada através de tecnologias semânticas. Tais tecnologias devem fornecer um modelo abstrato de representação do conhecimento, permitindo que este conhecimento seja compartilhado por diferentes agentes computacionais. [9].

Para que estes recursos possam ser armazenados de forma eficiente, de forma a permitir a criação de uma ontologia local correta, e consistente, devem ser utilizadas ferramentas especializadas em extração e recuperação de informação. Estas ferramentas devem ainda ser capaz de trabalhar com diferentes tipos de recursos (como textos, áudio, vídeo, etc) de forma a disponibilizar aos usuários melhores experiências e possibilidades de armazenamento das informações.

A arquitetura WProfile, detalhada na figura 1, postula que cada indivíduo deve criar metadados para cada recurso armazenado de forma a conceituar cada item. Este tipo de conceitualização também é estendida aos recursos de vídeo,

áudio, textos, imagens, etc, que cada usuário possui em sua estação pessoal (laptop, smartfone, tablete, etc). Estes conceitos pode então serem utilizados para a criação de uma ontologia local e pessoal de cada indivíduo.

FIGURA. 1

ARQUITETURA WPROFILE PARA INTEGRAÇÃO SEMÂNTICA E COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS.

Visando melhorar a usabilidade do usuário, é utilizado o Solr [20], para a extração, indexação dos recursos armazenados. Após a indexação dos recursos, são extraídos os principais termos contidos no recurso recentemente armazenado para que o usuário descreva estes termos. Estas conceptualizações são utilizadas para criar os metadados que formam o banco de dados ontológico.

A figura 2 mostra a arquitetura criada para armazenar e recuperar as informações de cada usuário utilizando metadados semânticos. Desta forma, todos os recursos armazenados devem possuir um documento RDF responsável por descrever as informações e fornecer uma camada semântica básica. Esta camada utiliza um documento RDF devido a compatibilidade com o OWL utilizado para a criação das Ontologias de cada usuário.

FIGURA. 2

CAMADA SEMÂNTICA DE REPOSITÓRIO LOCAL.

Utilizando ontologias pré-existentes é possível melhorar a usabilidade do usuário. Estas ontologias pré-existentes (como ontologias de filmes, musicas, comidas, softwares), possibilitam a criação de um banco ontológico criando assim, ontologias de nível superior.

A integração dos repositórios de dados ocorre quando os usuários do ambiente colaborativo realizam uma busca por informações no sistema. Esta busca inicia o processo de negociação, cada indivíduo passa a conhecer os conceitos estabelecidos pelo outro indivíduo, e vice versa.

Cada termo e conceito são negociados, e a partir do momento que é aceito é criada uma interlíngua entre os dois indivíduos. Esta interlíngua descreve os conceitos negociados, formando o banco de dados ontológico, e facilitando a comunicação entre os indivíduos.

A figura 2 mostra as interlínguas de integração entre os indivíduos do ambiente. Cada interlíngua é criada a partir da negociação de conceitos realizada a cada dois indivíduos que buscavam informações no ambiente. Os repositórios de dados locais possuem uma camada ontológica, formando um banco de dados ontológico. Esta camada armazena metadados dos recursos armazenados e a conceptualização de cada termo.

Os elementos que compõem o banco de dados ontológico, responsável pela integração dos demais repositórios estão representados pelo retângulo de cantos arredondados. Estes elementos utilizam uma extensão da OWL, criada especificamente para esta integração semântica.

Sob o ponto de vista funcional estas conexões representam uma interlíngua entre os metadados de cada usuário. Estruturalmente as interlínguas formam um banco de dados ontológicos, com termos conceituados através da interação colaborativa dos usuários no ambiente, como demonstrado na figura 3.

FIGURA. 3

REPRESENTAÇÃO DAS INTERLÍNGUAS

Aplicações construídas com base nesta arquitetura tem a capacidade de fornecer a seus usuários uma maior interação e compartilhamento eficiente de recursos. Cada usuário cria seu profile no ambiente colaborativo, e tem a possibilidade de adicionar diferentes recursos multimídia com suas

descrições. A interação entre os indivíduos, a partir deste ponto, pode ser gerenciada e tratada de forma mais eficiente e automática pelo ambiente.

A integração semântica entre os repositórios de dados de cada usuário permite que as buscas por usuários e recursos no ambiente sejam realizadas de forma simples, e baseadas inicialmente na ontologia local de cada usuário. O ambiente passa a utilizar a ontologia local para criar um grafo semântico que auxiliará a encontrar outros usuários no ambiente. De forma complementar, agentes ontológicos do ambiente podem utilizar o grafo semântico para encontrar conceitos semelhantes nas demais ontologias locais armazenadas.

CONCLUSÃO

Sistemas gerenciadores de ambientes colaborativos, tais como os de redes sociais, gestão do conhecimento, aprendizado colaborativo, manipulam uma grande quantidade de dados e recursos heterogêneos. A integração dos usuários e seus recursos devem ocorrer de uma forma transparente e o mais automática possível, de forma a proporcionar uma melhor usabilidade das ferramentas.

A criação de interlínguas, criadas a partir da negociação de conceitos, permite a integração de repositórios de dados e recursos heterogêneos sob uma perspectiva ontológica. A negociação é um processo colaborativo.

Neste sentido, a integração ontológica baseada neste tipo de cooperação, cria um processo que permite o surgimento de uma ontologia de nível superior, criada a partir de um senso comum. Esta ontologia é refinada e evolui na medida em que as ontologias locais evoluem, e novos acordos são estabelecidos, refinando assim a ontologia global.

Estressar este modelo e verificar novas linguagens que permitam diferentes tipos de integração é um planejamento para futuros trabalhos. A partir deste ponto também será possível mensurar a qualidade que cada tipo de iteração proporciona à integração dos repositórios de dados e recursos.

REFERÊNCIAS

- [1] Aulanet - Technological solution for training in attendance: E-LEARNING – B-LEARNING, Disponível em <<http://www.aulanet.pt>>, Acesso em abril, 2011.
- [2] Ahmed et al., 'SemanticLIFE' - A Framework for Managing Information of A Human Lifetime, *Proc. of the Int. Conf. on Information Integration, Web-Applications and Services (IIWAS'04, Indonesia)*.
- [3] Ashish, N, Bitton, D., Carey, M., Draper, D., Pollock, J., Rosenthal, A., Ssikka, V. "Enterprise Information Integration: Success, Challenges and Controversies". *SIGACM-SIGMOD*. Baltimore, Maryland, EUA, 2005.
- [4] Baeza-Yates, R. A. and Ribeiro-Neto, B. A. *Modern Information Retrieval*. ACM Press / Addison-Wesley, 1999.
- [5] Bernstein, P. A., Haas, L. M. "Information Integration in the Enterprise: A guide to the tools and core Technologies for merging information from disparete sources." *Communications of the ACM*. September, 2008.
- [6] Bernstein, P. A., Haas, L. M. "Information Integration in the Enterprise: A guide to the tools and core Technologies for merging information from disparete sources." *Communications of the ACM*. September, 2008.
- [7] Covis – Learning Through Collaborative Visualizalation. Disponível em <<http://www.covis.northwestern.edu>>, Acesso em abril, 2011.
- [8] Deverakonda R., et al. Next-Generation Search Engines for Information Retrieval, in *International Journal of Software Engineering (IJSE)*, Volume (2) : Issue (1) : 2011
- [9] Fernandez-López, M. et al. *Ontological Engineering with examples from the áreas ok Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web*. Primeira Edição. Springer-Verlag, 2004.
- [10] Goble C, Sevens R. State of the nation in data integration for bioinformatics. *J Biomed Inform* 2008, 41:687-693.
- [11] Gruninger , Michael, Richard Hull, and Sheila McIlraith. *A first order ontology for semantic web services*. In Proceedings of W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services 2005 (FSWS'05), Innsbruck, Austria, June 2005. W3C.
- [12] Gruber, T.R., "A Translation Approach to Portable Ontology Specifications." *Knowledge Acquisition*, 5(2), 199-220, 1993
- [13] Hwang, D. Lee, K. I. Jung, J. J. "ONTOCS: A Web-based System for Collaborative Ontology Contruccion". In *Computing ans Informatics*. Vol 28, 2009.
- [14] Natale, L.P. Utilização de Banco de Dados Ontológicos e Análise de Redes Sociais de Cidadãos em Sistemas de Governo Eletrônico. São Paulo, Brasil. 2007.
- [15] Noy N., & Musen, M.: SMART: Automated Support for Ontology Merging and Alignment. 12th Workshop on Knowledge Acquisition, Modeling and Management. Banff, Canada. Oct. 1999.
- [16] Seligman. et al. Openll: AN Open Source Information Integration Toolkit. *SIGMOD*. Indianápolis, Indiana, EUA. June, 2010.
- [17] X. Dong, A. Halevy, and C. Yu. Data integration with uncertainty. In *Proceedings of VLDB*, 2008.
- [18] T. Berners-Lee, J. H, O. L. *The Semantic Web*. Scientific American, maio, 2001. Disponível em: <<http://www.scientificamerian.com/2001/0501issue/0501berners-lee.html>>. Acesso em: nov. 2004.
- [19] Solr. Enterprise Search Server Documentation. Disponível em: <<http://lucene.apache.org/solr>>. Acesso em: 19 mar 2011.
- [20] Swatout, W. *Ontologies*. IEEE Intelligent Systems, 1999.
- [21] SWSF Committee. Semantic Web Services Framework (SWSF) overview, Disponível em: <http://www.w3.org/Submission/SWSF>, Acesso em Set, 2010.
- [22] RDF - W3C (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM), Resource Description Framework (RDF) Syntax Schema Specification (Revised). <<http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/>>. Acesso em: mar 2012.
- [23] Owl. W3C (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM). Web Ontology Language (OWL): <<http://www.w3.org/TR/owl-semantics/#1>>. Acesso em: mar 2012.